

Original paper

BUXORO VILOYATIDA CHO'L GEOTIZIMLARINI O'RGANISH

© K.Sh.Nasullayeva¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqlada O'zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi shu asosda qabul qilingan Davlat dasturi hamda "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturi, geografiya fanida yaratilgan nazariyalar cho'l – voha geotizimlarini o'rganishda metodologik asos bo'lishi yoritilgan.

MAQSAD: Buxoro viloyatida cho'l geotizimlarini o'rganish va ularni baholash chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda dialektik yondashuv, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy va klaster tahlil, guruhlash, sotsiologik so'rovlar, ekspert baholash, statistik usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki viloyatda cho'l geotizimlarini o'rganish va ularni tahlil qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: Buxoro viloyati cho'l – voha geotizimlari munosabatlari hududda shamol, suv eroziyasi, ikkilamchi sho'rlanish, kimyoviy ifloslanish, sho'rlanishi kabi geoeologik salbiy jarayonlarga sabab bo'ladi. Ularni ilmiy o'rganish Buxoro viloyatining iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: A.Gumboldt, L.S.Berg, I.V.Vernadskiy, V.B.Sochava I.Q.Nazarov, L.Alibekov, Harakatlar strategiyasi, Davlat dasturi, metodologiya, dala-tadqiqot, tayanch-eksperimental tadqiqot, kartografik, tarixiy-geografik (paleogeografik), geografik-taqqoslash, tibbiy geografik, statistik, matematik modellashtirish, ekspedisiya, ekstrapolyasiya, tizim-tarkib, geoindikasiya, bashoratlashvoha, geotizim, landshaft, biosfera, noosfera, "o'zaro hamkorlik" (sotvorchestvo), geopara, havza nazariyasi.

Iqtibos uchun: Nasullayeva K. Sh. Buxoro viloyatida cho'l geotizimlarini o'rganish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.136–141.

ИЗУЧЕНИЕ ПУСТЫННЫХ ГЕОСИСТЕМ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© К.Ш. Насуллаева¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются Государственная программа, принятая на основе Стратегии действий Республики Узбекистан и Государственная

программа по ее реализации в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», а также методологические основы изучения пустынно-оазисных геосистем, теории, созданные в географии.

ЦЕЛЬ: изучение пустынных геосистем Бухарской области и их оценка требуют разработки мер

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследовании использованы следующие методы: диалектический подход, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный и кластерный анализ, группировка, социологические опросы, экспертная оценка, статистические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что в провинции разработаны предложения по изучению пустынных геосистем и их анализу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: взаимосвязь геосистем пустыни и оазиса Бухарской области вызывает на территории такие геоэкологические негативные процессы, как ветровая, водная эрозия, вторичная засоленность, химическое загрязнение, засоление. Их научное изучение занимает важное место в экономико - социальном развитии Бухарской области.

Ключевые слова: А. Гумбольдт, Л. С. Берг, И. В. Вернадский, В. Б. Сочава, И. К. Назаров, Л. Алибеков, Стратегия действий, Государственная программа, методология, полевые исследования, базисно-экспериментальные исследования, картографические, историко-географические (палеогеографические), сравнительно-географические, медико-географические, статистические, математическое моделирование, экспедиция, экстраполяция, системное содержание, геоиндикация, прогнозирование, оазис, геосистема, ландшафт, биосфера, ноосфера, «сотворчество», геопар, бассейновая теория.

Для цитирования: К.Ш.Насуллаева, Изучение пустынных геосистем бухарской области. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.136–141.

STUDY OF DESERT GEOSYSTEMS OF THE BUKHARA REGION

© Kamola Sh. Nasullaeva^{1✉}

¹Bukhara State Pedagogical Institute , Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the State program adopted on the basis of the Action Strategy of the Republic of Uzbekistan and the State program for its implementation in the "Year of Development of Science, Education and Digital Economy", as well as the methodological foundations for studying desert-oasis geosystems, theories created in geography.

AIM: the purpose of this article is to study the desert geosystems of the Bukhara region and assess them.

MATERIALS AND METHODS: the study used the following methods: a dialectical approach, analysis and synthesis, a comprehensive approach, comparative and cluster analysis, grouping, sociological surveys, expert assessment, and statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis results showed that the province has developed proposals for studying and analyzing desert geosystems.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that the interconnection of the desert and oasis geosystems in the Bukhara region causes such geological and environmental negative processes as wind and water erosion, secondary salinity, chemical pollution, and salinization. Their scientific study plays an important role in the economic and social development of the Bukhara region.

Key words: A. Humboldt, L. S. Berg, I. V. Vernadsky, V. B. Sochava, I. K. Nazarov, L. Alibekov, Action Strategy, State Program, methodology, field research, basic-experimental research, cartographic, historical-geographical (paleogeographical), comparative-geographical, medical-geographical, statistical, mathematical modeling, expedition, extrapolation, system content, geoinformation, forecasting, oasis, geosystem, landscape, biosphere, noosphere, "co-creation", geopar, basin theory.

For citation: Kamola Sh. Nasullaeva (2025) 'Study of desert geosystems of the bukhara region', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.136–141. (In Uzbek).

Buxoro viloyati 1938 yilning 15 yanvarida tashkil etilgan bo'lib, uning maydoni 40,3 ming km². Aholisi 1980,4 ming kishi (2019 y.).

Geografik jihatdan viloyat hududi berk havzada, Tinch okeandan 5500 km, Atlantikadan - 4000 km, Shimoliy Muz okeanidan 2500 km, Hind okeanidan 2000 km uzoqda, O'zbekiston Respublikasining janubi-g'arbida, Zarafshon daryosining quyi qismida, janubi-g'arbiy Qizilqum cho'lida joylashgan. Viloyat hududi 2 ta geotizimdan – cho'l (88,6 %) va voha (11,4 %) dan iborat. Demak, cho'l – voha geotizimlari munosabatlari viloyat hayotida katta ahamiyat kasb etadi. Uning imkoniyatidan samarali foydalanish bugunning dolzarb vazifalaridan sanaladi.

Cho'l – voha geotizimlarining munosabatlari Buxoro viloyati misolida yaqqol o'z aksini topgan. Chunki viloyat hududi to'lig'icha cho'l zonasida joylashgan. Bugungi kunda Buxoro, Qorako'l va Qoravulbozor vohalari cho'lida o'ziga xos geotizimlarni hosil qilgan yoki ular cho'l zonasidagi "vohalar guldastasi" hisoblanadi.

Cho'l – voha geotizimlari munosabatlariga oydinlik kiritish uchun avvalo tadqiqot uchun zarur bo'lgan tamoyillar va metodlarni tanlash hamda vazifalarni belgilab olish zarur. Aks holda tadqiqotning borishi bir tomonlikka borib, oqibatda ko'zlangan maqsadlarga erishish juda murakkab bo'ladi. Shularni inobatga olib quyidagi tamoyillardan foydalanish zarur deb hisoblayman.

Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi (2017-2021 y.) va shu asosda qabul qilingan Davlat dasturi hamda

“Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturlari mazkur tadqiqotning metodologik asoslari bo'ladi [2; 3].

Ikkinchi navbatda geografiya fanidagi quyidagi tamoyillar cho'l – voha geotizimlaridagi munosabatlarni o'rganishda poydevor bo'ladi:

1. Xo'jalik yuritishni ayni joy tabiatining “xulqi” va rivojlanishi yo'nalishiga mos holda tashkil qilishni ko'zda tutish tamoyili.

2. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini hamma joydaligi va majmualari bo'lishini ta'minlash tamoyili.

3. Bioxilma-xillikni va genofondni saqlash tamoyili.

4. Antropoekologik tamoyil. Bu tamoyilda inson va uning jamoasini yashashi va rivojlanishi uchun sog'lom ekologik muhitni yaratishni ko'zda tutadi.

Cho'l – voha geotizimlarining munosabatlarini o'rganishda A.Gumboldt (Tabiatning birbutunligi), L.S. Berg (landshaft), I.V. Vernadskiy (biosfera, “noosfera”), V.B. Sochava (“o'zaro hamkorlik” (sotvorchestvo)), I.Q. Nazarov (“havza nazariyasi”), L. Alibekov (“geopara”) kabi olimlarning nazariyalarida mujassam bo'lgan ilmiy g'oyalarga tayanish lozim bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tabiat va jamiyatning o'zaro ekologik uyg'unligi, vobastaligi tamoyili asosida ish tutish demakdir [4; 5].

Cho'l – voha geotizimlaridagi geoekologik sharoitlarda cho'llar “etakchi”, vohalar esa ularga “qaram” bo'ladi. Hozir ham ushbu jarayon davom etib kelmoqda. Cho'l tabiatiga xos bo'lgan bunday aloqadorlikni o'rganish izlanuvchilardan katta tajriba talab etadi. O'rganishga xos va mos metodlarni tanlash kerak.

Ma'lumki, cho'l – voha geotizimlari munosabatlarini o'rganishda metodlarning ahamiyati katta. Jumladan, dala-tadqiqot, tayanch-eksperimental tadqiqot, kartografik, tarixiy-geografik (paleo-geografik), geografik-taqqoslash, tibbiy geografik, statistik, matematik modellashtirish, ekspedisiya, ekstrapolyasiya, tizim-tarkib, geoindikasiya, bashoratlash usullaridan foydalanish katta samara berishi mahalliy olimlar tomonidan qayd etilgan hamda ularning ilmiy ishlarida o'z ifodasini topgan.

Cho'l – voha geotizimlari munosabatlarini o'rganishda quyidagi vazifalar ustuvor sanaladi:

viloyat cho'l - voha geotizimlarining o'rganilish tarixini tahlil qilish, ular foydalanish borasidagi ilmiy va amaliy tajribalarni o'rganish;

viloyat cho'l - voha geotizimlarining tabiiy resurslaridan foydalanishning ilmiy, nazariy, metodologik asoslarini tahlil qilish va ustuvor tamoyillarini belgilab olish;

viloyat cho'l - voha geotizimlarining rivojlanish tarixini paleo-geografik tahlil qilish asosida geotizimlarning paleo-geografik o'tmishi, litogen asoslari, yoshi va ko'lamini aniqlash;

viloyat cho'l - voha geotizimlarini tipologik tasniflash, ularning tabiiy resurs imkoniyatlarini o'rganish, baholash va xaritagrafik tasvirini yaratish;

viloyat cho'l - voha geotizimlarining resurs imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda muhofaza qilish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish;

• viloyat cho'l - voha geotizimlari munosabatlari natijasida vujudga keladigan muammolarni o'rganish, tizimlashtirish va ularni yumshatishning ilmiy tavsiyalarini ishlab chiqish.

Viloyat cho'l - voha geotizimlarining rivojlanish tarixini paleogeografik tahlil qilish muhimligi yuqorida qayd etilgan edi.

Buxoro viloyati Quyi Zarafshonning qadimgi deltalarida joylashgan. Bugun Zarafshon daryosi, uning qadimgi o'zanlari va deltalari betakror tabiiy ob'ektlardan sanaladi. Paleo - Zarafshonning qadimgi deltasi Nurota tog'ining g'arbiy etaklaridan Amudaryogacha kenglik yo'nalishida 260 km masofada cho'zilgan, maydoni 34 ming km².

Jumladan, Qadimgi Zarafshon (Paleo-Zarafshon) daryosi sersuv bo'lgan davrlarida Amudaryogacha etib borgan. Daryoning Konimex, Echkilisoy, Daryosoy, Mohondaryo, Quyimozor, Vobkentdaryo, Gurdush, Toyqir tarmoqlari mavj urib oqqan. Ular Paleo-Zarafshonning shimoliy va janubiy tarmoqlar tizimini hosil qilgan. Paleo-Zarafshon Karmana yo'lagidan o'tgach, asosiy o'zanidan shimoliy tarmoqlar tizimiga mansub Konimex tarmog'i ajralib chiqqan va u Oyoqog'itma pastqamligi tomon oqqan. Keyinchalik Sho'rko'l tektonik ko'tarilmasi tufayli Konimex tarmog'ining tabiiy oqim yo'li to'silgan. Paleo-Zarafshondan Obtobachi platosining Toshrobot qishlog'i yaqinida yana shimoliy tarmoqlardan biri Echkilisoy tarmog'i ajralgan. U Oyoqog'itma cho'kmasiga etmasdan o'zan Quljuqtog' etagi bo'ylab g'arb va shimoli-g'arb yo'nalishida Daryosoy tarmog'ini hosil qilgan. Echkiliksoy va Daryosoy tarmoqlarining ajralish joyida G'arbiy Oyoqog'itma va Sharqiy Oyoqog'itma deltalari shakllangan. Qadimgi buxoroliklarning ilk maskani Daryosoy vodiysi bo'lgan. Daryosoy vodiysida 200 dan ortiq neolit davriga, Echkiliksoyda 30 ta tosh davriga va 5 ta paleolit davriga mansub arxeologik yodgorliklar topilgan. G'arbiy Oyoqog'itmada topilgan qadimgi ashyolar miloddan avvalgi IV-III ming yilliklarga va Sharqiy Oyoqog'itmadagi ashyolar esa miloddan avvalgi III - II ming yilliklarga tegishli ekanligi qayd etilgan.

Cho'l – voha geotizimlarining munosabatlari ijobiy yoki salbiy natijalari viloyat hududining quyidagi geoekologik xususiyatlariga bog'liq.

1. Buxoro viloyatining relefi cho'l – voha geotizimlarining munosabatlarining ijobiy yoki salbiy natijalari katta ta'sir ko'rsatadi.

Relefdagi bo'ylama keskinlik 133-785 metrli mutloq balandliklar bilan farqlanadi. Uning umumiy nishabligi janubi-g'arbiy tomonga, ya'ni Amudaryo o'zaniga tomon, o'rtacha 1 m km ga pasayib boradi. Geomorfologik jihatdan viloyat relefini bir necha qismlarga bo'linadi.

2. Viloyat cho'l – voha geotizimlari munosabatlarining ijobiy yoki salbiy natijalari hududning iqlimiga ham bog'liq. Viloyat uchun O'rta Osiyoning janubiy cho'llariga xos, ya'ni subtropik belgilarga ega bo'lgan keskin kontinental cho'l iqlimi xos.

Shuningdek, Buxoro viloyatida namlikning taqsimlanishi, shamollar, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosi ham cho'l – voha geotizimlari munosabatlarida o'z ifodasini topadi.

Xulosa o'rnida qayd etish joizki, Buxoro viloyati cho'l – voha geotizimlari munosabatlari hududda shamol, suv eroziyasi, ikkilamchi sho'rlanish, kimyoviy ifloslanish, sho'rlanishi kabi geoekologik salbiy jarayonlarga sabab bo'ladi. Ularni ilmiy o'rganish Buxoro viloyatining iqtisodiy- ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash- yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: O'zbekiston. 2017. 48 b.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. "Xalq so'zi", № 28, 8.02.2017 yil
3. O'zbekiston Prezidentining «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida»gi Farmoni. "Xalq so'zi", 2020 yil 2 mart. Qo'shimcha adabiyotlar
4. Zokirov Sh.S., Toshov X.R. Geografiya tarixi. B.2018. Durdona. – 217 b.
5. Nazarov I.Q. Geografiya faning asosiy muammolari. Toshkent, "Muharrir" 2013.- 212 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nasullayeva Kamola Sharofovna**, o'qituvchi, [**Насуллаева Камола Шарофовна**, преподаватель], [**Nasullaeva Kamola Sharofovna**, teacher; manzil: O'zbekiston, Vuxoro v., Vuxoro uyiца Амира Темура 27 дом., [адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, уица А. Темура 27 дом.,] [address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, A. Temur streethouse 27];] E-mail: kamolanasullayeva@gmail.com